

Digital Trust

**Strategische Umsetzung
für die Schweiz**

Handlungsempfehlungen
zur Förderung vertrauenswürdiger
digitaler Ökosysteme

Digital Trust für die Schweiz

Die digitale Transformation erfordert Vertrauen. Nur wenn Nutzende digitale Dienste als sicher und vertrauenswürdig erleben, entstehen Akzeptanz und nachhaltige Wirkung.

Manuel Kugler
Program-Manager Daten & KI /
Advanced Manufacturing bei der SATW

Studie zu digitalem Vertrauen

Dieses Faktenblatt basiert auf einer Studie der Digital Society Initiative der Universität Zürich in Kooperation mit der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften SATW.

Während die Studie ihren Fokus auf die Bedeutung des digitalen Vertrauens für die Innovationsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft legt, wendet sich die Kurzfassung primär an Entscheidungsträger:innen in Politik und Behörden.

Studie: Gille, F., Mpadanes, M., & Zavattaro, F. (2025).
Pilot Study: Digital Trust. Universität Zürich.
<https://perma.cc/F58G-HVJA>

Digital Trust bildet die Grundlage für eine erfolgreiche digitale Zukunft. Es verbindet menschliches Vertrauen mit technischer Sicherheit. Mit der Annahme der elektronischen Identität (E-ID) am 28. September 2025 hat die Schweiz einen entscheidenden Schritt gemacht. Nun gilt es, die Argumente der Kritiker:innen bei der Umsetzung zu berücksichtigen, um eine weitreichende Vertrauensbasis zu schaffen. Die politischen Institutionen der Schweiz stehen dabei vor komplexen Aufgaben: steigende Erwartungen, föderale Vielfalt, fragmentierte Standards und internationaler Wettbewerbsdruck. Gleichzeitig fehlen klare Methoden, um Vertrauen messbar zu machen und systematisch in Prozesse einzubauen. Dieses Faktenblatt liefert Handlungsempfehlungen, um Digital Trust in der Schweiz zu entwickeln und etablieren.

E-ID-Gesetz

Volk: **50,4%** Ja, **49,6%** Nein.
Stände: **6,5** Ja, **15,5** Nein.

Die Volksabstimmung vom 28. September 2025 zur E-ID hat gezeigt, dass die E-ID selbst bei staatlicher Herausgabe in vielen Regionen der Schweiz keine Unterstützung findet. Dabei dürfte das mangelnde Vertrauen der Bevölkerung in digitale Lösungen eine zentrale Rolle spielen.

Grundlagen zu Digital Trust

Was ist Digital Trust?

Digital Trust beschreibt das Zusammenspiel von menschlichem Vertrauen, organisatorischen Strukturen und technischer Sicherheit. Digital Trust entsteht dort, wo digitale Systeme nicht nur zuverlässig funktionieren, sondern auch von den Nutzenden als fair, transparent und nachvollziehbar erlebt werden. Damit geht es bei Digital Trust immer auch um die Beziehung zwischen Anbietern und Konsument:innen – um das Vertrauen (Human Trust), das beide Seiten in digitale Prozesse und Institutionen (Organisational Trust) sowie Technologien (Technical Trust) setzen.

Was ist Human Trust?

Das Vertrauen der Nutzenden in digitale Lösungen. Dieses entsteht erst durch positive Erfahrungen. Grundlage dafür sind Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Fairness. Menschen müssen verstehen, wie Systeme funktionieren, wer Entscheidungen verantwortet und wie Rechenschaft eingefordert werden kann.

Was ist Technical Trust?

Technische Massnahmen als Basis für das Vertrauen in die Sicherheit von Systemen. Es braucht technische Vorkehrungen, um die Authentizität, Provenienz und Integrität von Daten objektiv prüfen zu können. Das umfasst Technologien wie Verschlüsselung, Kryptografie, dezentrale Identifikatoren und verifizierbare digitale Infrastrukturen.

Was ist Organisational Trust?

Das Vertrauen in die Verantwortung der Anbieter und Institutionen. Dieses wird durch klare Governance, Compliance-Regeln und transparente Prozesse sichergestellt. Meist dauert es lange, um Vertrauen aufzubauen. Hingegen reicht oft ein Negativerlebnis, um es wieder zu verlieren.

Verifizierbarkeit als Schlüssel

Regulierung allein schafft noch kein Vertrauen. Entscheidend dafür sind technisch nachprüfbar Mechanismen, die eine Echtzeit-Verifikation von Daten und Identitäten erlauben. Verifizierbare digitale Identitäten für Organisationen steigern Effizienz, reduzieren Reibung in Prozessen, vereinfachen Compliance und erschweren Betrug.

Warum ist Digital Trust entscheidend?

- **Digitale Dienstleistungen:** Diese werden nur genutzt, wenn sie als vertrauenswürdig gelten.
- **Datenverarbeitung:** Schutz, Transparenz und Provenienz sind Voraussetzung für Zustimmung seitens der Nutzenden.
- **Interoperabilität:** Einheitliche Standards ermöglichen die Zusammenarbeit verschiedener Systeme.
- **Wettbewerbsfähigkeit:** Vertrauen stärkt den Standort und zieht Talente an.

Dimensionen von Digital Trust

Organisatorische und technische Massnahmen fördern das Vertrauen von Nutzenden in digitale Systeme.

Human Trust

Vertrauen der Nutzenden in digitale Dienstleistungen

Technical Trust
Technische Massnahmen für Systemsicherheit

Organisational Trust
Vertrauenswürdigkeit von Anbietern und Institutionen

Digital Trust entsteht, wenn Nutzende digitale Systeme als fair, transparent und nachvollziehbar erleben.

Aktuelle Situation

Die Schweiz hat mit der Annahme der E-ID einen Meilenstein erreicht. Damit liegt ein politisches Mandat vor, die digitale Identität breit einzuführen. Trotz Fortschritten in Pilotprojekten bestehen weiterhin grundlegende Defizite, die das Vertrauen in digitale Systeme schwächen. Diese betreffen sowohl strukturelle Standards als auch die Verantwortlichkeit in komplexen föderalen Umgebungen.

Lücken

- **Fehlende verbindliche nationale Standards:** Ohne einheitliche technische und organisatorische Vorgaben, die auch durchgesetzt werden, entstehen Insellösungen, die Sicherheit und Interoperabilität schwächen.
- **Fragmentierte Zuständigkeiten:** Verschiedene Behörden arbeiten parallel an eigenen Ansätzen, was Doppelspurigkeiten verursacht und Koordination erschwert.
- **Mangelnde Metriken zur Vertrauensmessung:** Es fehlen klare Indikatoren, um den Reifegrad von Digital Trust zu bewerten und Fortschritte nachvollziehbar zu machen.

Herausforderungen

- **Föderale Vielfalt:** Unterschiedliche Digitalisierungsstände zwischen Kantonen und Gemeinden führen zu grossen Unterschieden bei der Servicequalität.
- **Interoperabilität:** Behörden setzen auf inkompatible oder rein proprietäre Systeme. Das erschwert Datenaustausch, blockiert gemeinsame neue Lösungen und erhöht Abhängigkeiten.
- **Accountability:** Bei KI-gestützten Entscheidungen ist oft unklar, wer die Verantwortung trägt – dies untergräbt Nachvollziehbarkeit und Vertrauen.

Politisches Engagement

Dass das Vertrauen der Bevölkerung keine Selbstverständlichkeit ist, betonte bereits Bundesrätin Simonetta Sommaruga während ihrer Amtszeit als Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK. Am Treffen des «Beirats Digitale Schweiz» im April 2022 setzte sie sich für die Förderung digitaler Selbstbestimmung durch vertrauenswürdige Datenräume ein und unterstrich, dass die demokratische Kontrolle über Daten zentral ist. Diese Haltung bleibt auch heute, mit der Einführung der E-ID, richtungsweisend.

«Digitalisierung braucht das Vertrauen der Bevölkerung.»

Simonetta Sommaruga, ehemalige Schweizer Bundesrätin (2010–2022)

Quelle: www.news.admin.ch, veröffentlicht am 13.4.2022.

Vorzeigeprojekte

Die Annahme der elektronischen Identität (E-ID) zeigt: Politische Legitimität allein garantiert keine breite Nutzung. Bürger:innen müssen die E-ID als sicher, verständlich und nützlich erleben. Konkrete Praxisbeispiele belegen, wie Digital Trust entstehen kann.

Im Kanton Zürich etwa werden Betriebsregisterauszüge bereits digital signiert. Ihre Verifizierbarkeit macht Manipulationen nahezu unmöglich und erhöht die Akzeptanz. Die zugrunde liegende Forschung entstammt dem Zentrum für digitales Vertrauen an der ETH Zürich, das von der Werner Siemens Stiftung finanziert wird.

Die Verbreitung von «mobilem Bezahlen» nimmt seit Jahren zu und ist mittlerweile das meistgenutzte Zahlungsmittel in der Schweiz. Das ist wohl primär den erlebten Vorteilen seitens der Nutzenden zu verdanken wie Bequemlichkeit, Schnelligkeit oder Sicherheit.

Solche Fälle zeigen: Vertrauen wächst dort, wo technische Verfahren nachvollziehbar sind, wo organisatorische Regeln Transparenz schaffen und wo Menschen den Nutzen direkt erfahren. Für die E-ID bedeutet das: Nur wenn sie als praktisches, überprüfbares Werkzeug erlebt wird, kann sie zu einem Fundament des digitalen Vertrauens in der Schweiz werden.

Handlungsempfehlungen

Die Stärkung des digitalen Vertrauens erfordert ein gestuftes Vorgehen: kurzfristige Massnahmen, die Wirkung zeigen; mittelfristige Strategien für den strukturellen Aufbau; und eine langfristige Vision, die die Schweiz international positioniert.

Sofortige Massnahmen (0–12 Monate)

- **Digital Trust Assessments starten:** Institutionen sollten ihre Prozesse und Technologien systematisch hinsichtlich Sicherheit, Transparenz und Verantwortlichkeit überprüfen.
- **Schulungen für Führungskräfte durchführen:** Entscheidungsträger:innen benötigen ein klares Verständnis von technischen und gesellschaftlichen Aspekten, um Vertrauen gezielt aufbauen zu können.
- **Erste Anwendungen der E-ID sichtbar machen:** Pilotprojekte mit der neuen E-ID müssen rasch in den Alltag integriert werden, damit Bürger:innen konkrete Vorteile erleben.

Mittelfristige Strategien (1–3 Jahre)

- **Nationale Standards umsetzen:** Einheitliche Vorgaben für Datensicherheit, Schnittstellen und Governance schaffen Verbindlichkeit und verhindern Insellösungen.
- **Föderale Infrastruktur ausbauen:** Bund, Kantone und Gemeinden brauchen eine gemeinsame Plattform für digitale Identitäten und Datenflüsse.
- **Interoperabilität verbindlich machen:** Systeme und Register müssen so gestaltet werden, dass sie nahtlos zusammenarbeiten – verbindliche Regeln sichern dies ab.

Langfristige Vision (3–5 Jahre)

- **Vollständig interoperable Vertrauensinfrastruktur:** Aufbau einer schweizweiten Basis, die technische und organisatorische Interoperabilität garantiert.
- **Trust by Design als Standard:** Vertrauen wird nicht nachträglich geprüft, sondern von Beginn an in Systeme eingebaut.
- **Schweiz als internationales Vorbild:** Mit einer glaubwürdigen Digital-Trust-Strategie kann die Schweiz ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft global ausspielen.

Roadmap

2026

Assessments und E-ID-Pilotanwendungen

2028

Nationale Standards etabliert

2030

Interoperable Infrastruktur umgesetzt

Stärkung von digitalem Vertrauen

Die Stärkung von digitalem Vertrauen braucht Zeit und Ausdauer. Dafür bietet sich ein etappenweises Vorgehen mit kurzfristigen Massnahmen und einem langfristigen Ziel an.

Best Practices und Ressourcen

Das Studiendesign der Digital Society Initiative (DSI) der Universität Zürich wurde durch einen SATW-Workshop mit Vertreter:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung inspiriert. Die Studie basiert auf unterschiedlichen Ressourcen wie der Bankenexpertise im Identitätsmanagement, der Cybersecurity-Kompetenz des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit (NCSC) sowie Forschungspartnerschaften zwischen der SATW und der DSI. Dies zeigt beispielhaft, dass Digital Trust nur im Zusammenspiel von technischer Exzellenz, organisatorischer Erfahrung und gesellschaftlichem Dialog entstehen kann.

Schweizer Initiativen

- **DIDAS:** Die Digital Identity and Data Sovereignty Association (DIDAS) ist eine gemeinnützige Organisation, die Grundlagen für die Digitalisierung alltäglicher Prozesse und Interaktionen in der Schweiz schafft.
- **Swiyu:** Die Swiyu-App und Vertrauensinfrastruktur werden vom Bund entwickelt, um die Nutzung und Verwaltung der elektronischen Identität (E-ID) sowie weiterer digitaler Nachweise zu ermöglichen.
- **Zentrum für digitales Vertrauen:** Das Zentrum für digitales Vertrauen der Werner-Siemens-Stiftung fördert praktische Anwendungen wie digitale Signaturen in Zürich.

Internationale Vorbilder

- **GLEIF vLEI:** Die Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) schuf einen Governance-Rahmen für ein Ökosystem aus digitalisierten und kryptografisch verifizierbaren Legal Entity Identifier (vLEIs).
- **OpenWallet Foundation:** Interoperable Wallet-Technologien.
- **ToIP Foundation:** Die Trust Over IP Foundation entwickelt eine vollständige Architektur für Vertrauenssysteme.
- **EUDI Wallet:** Die European Digital Identity Wallet ist der neue EU-Standard für digitale Identitäten.

«Dank Swiyu können Gemeinden, Kantone und Bundesstellen bald elektronische Nachweise prüfen, ausstellen und interoperabel gestalten – und damit effizientere und sicherere digitale Leistungen anbieten.»

Daniel Säuberli, Präsident DIDAS und Managing Partner Accelerate

Bestimmung des Reifegrads für Digital Trust

Checkliste

Die folgende Checkliste hilft Verantwortlichen in öffentlichen Institutionen, den eigenen Reifegrad im Bereich elektronischer Nachweise und Digital Trust einzuschätzen. Sie macht Stärken und Handlungsbedarf sichtbar und kann als Grundlage für Assessments oder weiterführende Massnahmen genutzt werden.

1. **Sind Sie E-ID-ready?**
Können Sie die staatliche E-ID und elektronische Nachweise gemäss gesetzlichen Vorgaben und Swiyu akzeptieren und/oder ausstellen?
2. **Ist Governance implementiert und konsistent?**
Sind Zuständigkeiten für z. B. elektronische Nachweise definiert und organisationsübergreifend abgestimmt? Wer entscheidet, wer haftet?
3. **Sind Standards verbindlich?**
Werden nationale und internationale technische Standards konsequent angewendet?
4. **Sind Systeme interoperabel?**
Arbeiten Register, Fachsysteme und Infrastrukturen nahtlos zusammen? Sind Softwarehersteller mit klarer Umsetzungsroadmap eingebunden?
5. **Ist Weiterentwicklung mitgedacht?**
Arbeiten Sie aktiv in sektorübergreifenden Gremien oder Pilotprojekten mit anderen Akteuren zusammen, um Standards und Governance weiterzuentwickeln?

Die Bestimmung des Reifegrades für Digital Trust gemäss obiger Checkliste kann Orientierung schaffen und als Kompass für weiterführende Massnahmen dienen.

Umsetzung und nächste Schritte

Geschäfte und Bereiche

Digital Trust ist die Grundlage für ganze Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche sowie die digitale Transformation der Schweiz überhaupt. Besonders relevant ist Vertrauen in:

- **Gesundheit:** elektronisches Patientendossier, Austausch sensibler Gesundheitsdaten
- **Finanzen:** Online-Banking, FinTech, Versicherungen
- **Mobilität:** Ticketing, Smart Mobility, Sharing-Angebote
- **E-Government:** Behördendienste, Steuererklärungen, Abstimmungsprozesse
- **Bildung:** digitale Prüfungen, Lernplattformen, Credentials
- **Handel & Konsum:** E-Commerce, Identitäts- und Altersnachweise
- **Energie:** Smart Meter, Netzstabilität, Verbrauchsdaten

Governance-Strukturen

Damit Digital Trust nicht abstrakt bleibt und in der Praxis Wirkung entfalten kann, braucht es klare Verantwortlichkeiten, nachvollziehbare Entscheidungswege und eine kontinuierliche Koordination zwischen den Ebenen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.

- **Nationaler Digital Trust Officer:** Eine unabhängige, nationale Ansprechperson bündelt Verantwortung, koordiniert Massnahmen und sorgt dafür, dass Digital Trust in allen relevanten Vorhaben mitgedacht wird. Sie schafft Transparenz, Verbindlichkeit und bietet Bürger:innen eine klare Adresse für Fragen und Anliegen.
- **Interdepartementale Koordination:** Vertrauen scheitert oft an Schnittstellen. Deshalb braucht es eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ämtern (beispielsweise für Justiz, Gesundheit, Finanzen, Verkehr und Bildung), damit Standards einheitlich definiert und Doppelspurigkeiten vermieden werden. Nur wenn Bund und Verwaltung mit einer Stimme auftreten, kann bei der Bevölkerung Vertrauen entstehen.
- **Kantonsübergreifende Zusammenarbeit:** Die föderale Struktur ist ein Markenzeichen der Schweiz – aber auch eine Herausforderung. Unterschiedliche Standards oder Kommunikationsansätze zwischen Kantonen untergraben Vertrauen. Gemeinsame Gremien und koordinierte Programme sorgen dafür, dass Bürger:innen unabhängig vom Wohnkanton auf dieselben Prozesse, denselben Schutz und dieselben Rechte vertrauen können.
- **Partizipative Einbindung:** Governance bedeutet nicht nur Top-down-Steuerung. Damit Vertrauen nachhaltig ist, müssen auch Unternehmen, NGOs, Wissenschaft und Zivilgesellschaft in die Steuerung eingebunden werden. Ein Advisory Board oder Beirat für Digital Trust, zusammengesetzt aus unterschiedlichen Stakeholdern, kann Transparenz schaffen und als Frühwarnsystem für Risiken dienen.

Risikomanagement

Um Vertrauen nicht zu verspielen, müssen Risiken antizipiert und offen kommuniziert werden:

- **Technische Risiken:** Cyberangriffe, Ausfälle
- **Regulatorische Risiken:** z. B. Anpassungen an EU-Vorgaben
- **Change Management:** kontinuierliche Kommunikation und Schulung von Mitarbeitenden in Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft
- **Vertrauen-Stresstests:** mittels Zukunftsszenarien die Resilienz in der Designphase steigern

Finanzierung

Nachhaltige Lösungen benötigen stabile Finanzierung für:

- **Bund:** Infrastruktur, nationale Programme
- **Kantone:** regionale Umsetzung, Bürgernähe
- **Public Private Partnerships (PPP):** Innovationsprojekte mit Industrie

Messbare Erfolgskriterien

Vertrauen muss sichtbar gemacht werden – durch Kennzahlen, die regelmässig überprüft und kommuniziert werden:

- **KPIs zur Zufriedenheit der Bürger:innen:** z. B. Umfragen zur Akzeptanz der E-ID
- **KPIs zur Performance von Vertrauen fördernden Massnahmen:** z. B. Anteil Nutzende mit aktivierter Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)
- **Nutzung von E-ID-Services:** registrierte Nutzende, Anwendungen im Alltag
- **Sicherheitsindikatoren:** Anzahl Angriffe, erkannte Schwachstellen, Resilienztests
- **Nachweisbare Ausführung:** «Trust in Running Code» durch offene Audits und Testläufe

Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW

Die SATW identifiziert im Auftrag des Bundes industriell relevante technologische Entwicklungen und informiert Politik und Gesellschaft über deren Bedeutung und Konsequenzen. Als Fachorganisation mit hoher Glaubwürdigkeit vermittelt sie unabhängige, objektive und gesamtheitliche Informationen über die Technik – als Grundlage für eine fundierte Meinungsbildung. Die SATW fördert auch das Technikinteresse und -verständnis in der Bevölkerung, insbesondere bei Jugendlichen. Sie ist politisch unabhängig und nicht kommerziell.

satw

Schweizerische Akademie der
Technischen Wissenschaften SATW

St. Annagasse 18
8001 Zürich

044 226 50 11
info@satw.ch
www.satw.ch

Impressum

Projektleitung und Autor: Manuel Kugler (SATW)

Das Faktenblatt basiert auf einer Studie der Digital Society Initiative (DSI) der Universität Zürich und Gesprächen mit beratenden Expert:innen aus der öffentlichen Verwaltung und verschiedenen Institutionen.

Bilder: iStock (CentralITAlliance, Dusan Petkovic, Natthaphon Wanason)

Redaktion: Esther Lombardini, David Torcasso

Grafik: Büro Haeberli

Übersetzung: Translingua

Druck: Egger AG

2026